

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР БИЛАН СПОРТ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ

Жаҳонгиров Б.Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва
спорт университети доценти

Бўронов А.Б.

MSF-55-21 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045408>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан спорт соҳасидаги ҳамкорлик алоқалари ва уларнинг таҳлили атрофлича ёритиб берилган.

Калим сўзлар: жисмоний тарбия ва спорт, Миллий Олимпия кўмитаси, Жисмоний, ақлий ва маънавий жиҳатдан соғлом авлодни тарбиялаш.

UZBEKISTAN'S COOPERATION IN SPORTS WITH FOREIGN COUNTRIES

Abstract. This article covers Uzbekistan's cooperation with foreign countries in the field of sports and their analysis in detail.

Key words: physical education and Sports, National Olympic Committee, physical, mental and spiritual upbringing of a healthy generation.

СПОРТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Аннотация. В данной статье подробно освещаются спортивные связи Узбекистана с зарубежными странами и их анализ.

Ключевые слова: физкультура и спорт, Национальный олимпийский комитет, воспитание здорового поколения физически, умственно и духовно.

Мустақилликнинг дастлабки кунларидан барча соҳалар қатори жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ислохотлар олиб борилди. Ислохотларларда назарда тутилган асосий мақсад хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлик ишлари, жумладан, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ҳамкорлик қилишга катта эътибор берилди. Бунга мисол қилиб айтишимиз мумкинки, 1992 йил 14 январда (2000 йил 26 май) “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонуни ва 2015 йил 5 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. 1992 йил январ ойида Ўзбекистон Миллий Олимпия кўмитаси тузилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 1993 йил 3 декабрда “Ёш авлодни соғломлаштириш муаммолари ҳар томонлама ҳал қилиш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Бу қарор Президентнинг “Соғлом авлод учун” фармони амалга ошириш учун қаратилган. Шу туфайли Республикадаги барча давлат ва нодавлат идораларда саломатликни сақлаш соҳасида турли тадбирлар ташкил қилинмоқда.

1994 йил 21 феврал Республика соғлиқни сақлаш вазирлиги ва “Соғлом авлод учун” халқаро хайрия жамғарма бошқармаси юқоридаги қарорни амалга ошириш учун ўз мажлисини ўтказди, қайд қилинишича, “Жисмоний, ақлий ва маънавий жиҳатдан соғлом авлодни тарбиялаш”, “Соғлом авлод учун” жамғармасининг асосий дастур, мақсадидир, дейилади (“Халқ сўзи” рўзномаси. 1994 йил 22 феврал). Мамлакатимиз мустақиллик йилларида спорт турларини янада Ривожлантириш: 1993 ва 1996 йил футбол, 1997 йил

теннис, 1999 йил Жаҳон кураш Ассоциациясини қўллаб қувватлаш ҳақидаги фармони ва 2000 йил май ойида Олий Мажлис томонидан Жисмоний тарбия ва спорт ҳақидаги қонуннинг янги таҳрири “Алпомиш” ва “Барчиной” махсус тестларини топширишга 5 ёшдан 60 ёшгача бўлган аҳолини соғломлаштириш ва соғлом ҳаёт тарзини сингдиришга қаратилади.

Ҳар қандай давлат ўзининг маълум бир ривожланишида спортнинг фойдалилигини оширишда, ўз миллий манфаатларини амалга ошириш мақсадида спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солишда бошқа мамлакатлар манфаатларига путур етказмаслиги ва спортда халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган қоидалар даражасидан чиқмаслиги зарур. Шундай қилиб, давлатнинг спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятини тартибга солиш чегаралари бир томондан, миллий спортни кенгайтириш ва спортда халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга эҳтиёж билан белгиланса, бошқа томондан, халқаро спорт ташкилотлари қоидалари билан белгиланади.

Давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бири спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолият ва у асосида ташқи иқтисодий сиёсатнинг бошқа мамлакатлар билан спорт соҳасида ҳамкорлик қиладиган қоидаларни ишлаб чиқишдир. Давлат томонидан спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш ва тартибга солишнинг мақсади-барча даражадаги фойдали спорт бўйича халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятини таъминловчи ҳуқуқий иқтисодий ва ташкилий шароитларни яратишдир. Ҳар қандай спорт клублари қайси спорт тури билан шуғулланишидан қатъий назар спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятини бошқариш жуда муҳим масалалардан ҳисобланади.

Бозор шароитида давлатнинг хусусан, спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятга таъсири хусусияти қисман ўзгарди: у тартибга солиш, яъни асосан иқтисодий усуллар билан спорт ишлари ва унинг ташкилий қисмларининг фойдали ҳаракатини таъминловчи маълум шароитларини ҳисобга олади. Спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолият давлат томонидан тартибга солинишининг объектив зарурияти, иқтисодий назарияда тан олинган ва спорти ривожланган мамлакатлар спорт ишларини юритиш амалиёти билан тасдиқланган, спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятининг давлат томонидан тартибга солиниши бутун жаҳонда кенг қўлланилади.

Спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолияти миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий фаолиятни такомиллаштиришни рағбатлантирувчи, амалга оширувчи ва назорат қилувчи қонуний чора-тадбирлар тизимини ташкил этади. Бу чора-тадбирлар давлат спорт клублари ҳамда спорт ташкилотлари томонидан ҳам амалга оширилади. Ўзбекистонда халқаро спорт тадбирлари мустақилликка қадар қарийб ўтказилмаган бўлса, спортчиларимиз томонидан халқаро нуфузли спорт тадбирларида эришилган натижалар жаҳон спорт ҳамжамияти эътиборини Ўзбекистонга қаратишга мажбур қилди десак муболаға бўлмайди. Медаллар самарадорлиги ва мамлакатимизда спортга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётгани, замонавий спорт иншоотларининг бунёд этилиши диёримизда энг йирик халқаро мусобақаларни ўтказиш имкониятини бермоқда.

Мамлакатимизда ўтказилаётган халқаро спорт тадбирлари сонининг ошиб бориши спортда халқаро ҳамкорлик ва ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантириш имконини бермоқда. Қолаверса спорт турлари бўйича терма жамоалар ҳар йили (2011-2012 йиллар) 250 дан ортиқ халқаро тадбирларда (спорт мусобақалари, ўқув-машғулот йиғинлари) иштироки Ҳукумат ҳамда ваколатли ташкилотлар томонидан таъминланиб келинмоқда.

Халқаро даражада мувафақиятли иштирок этган юртдошларимиздан Футбол бўйича Жаҳоннинг энг яхши ҳаками Равшан Ирматов ва Осиёнинг энг яхши футболчиси Сервер Жепаров, эркин кураш бўйича 3 карра олимпия ўйинлари чемпиони (Афина 2004, Пекин 2008, Лондон 2012) Артур Таймазов, дзюдо бўйича 2 карра Жаҳон чемпиони ва олимпия ўйинлари (Пекин 2008, Лондон 2012) бронза медаллари совриндори Ришод Собиров (2011 йилда “Дунёнинг энг кучли спортчиси”), бокс бўйича 2 карра Жаҳон чемпиони ва олимпия ўйинлари (Лондон 2012) бронза медаллари совриндори Аббос Атоев ва олимпия ўйинлари (Сидней 2000) ғолиби Муҳаммадқодир Абдуллаев, байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича 2 карра жаҳон чемпиони Вадим Меньков, шахмат бўйича жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов, эркин кураш бўйича жаҳон чемпиони Дилшод Мансуров, оғир атлетика бўйича жаҳон чемпиони ва Бутунжаҳон Универсиада (Казан 2013) ўйинлари ғолиби Руслан Нурудинов, футбол бўйича 2012 йил Эронда ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати ғолиби бўлган мураббий Дилшод Нуралиев бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоасини мисол келтиришимиз мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кунда мамлакатимизда яратилган кенг имкониятлардан спорт федерациялари ва мутахассис-мураббийлар томонидан янада самарали фойдаланилса биз халқаро спорт ареналарида бунданда ортиқроқ натижаларга эриша оламиз.

REFERENCES

1. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "ОММАВИЙ СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ: МУАММОЛАР, ТЕНДЕНСИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
2. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ // "YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. - 2023. - T. 1. - №. 6. - С. 222-226
3. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКАНИ ЎРГАТИШ АСОСЛАРИ // "YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. - 2023. - T. 1. - №. 6. - С. 226-229
4. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.

6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – T. 5. – №. 5. – С. 555-559.
7. P.T Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
8. Казоқов P.T.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
10. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
11. P.T Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
13. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
15. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.

19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111- 20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
22. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
25. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
26. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙўНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
27. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

28. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
29. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
30. Kdyrova, MA. PRIORITY OF USING A NON-TRADITIONAL APPROACH TO THE INITIAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES//INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. -2023. -Т. 2. -№. 5. -С. 237-240
31. Kdyrova, M; Abatova, G. PROFESSIONALLY PEDAGOGICAL PREPARATION OF COUCHES AND ITS IMPROVEMENT WITH THE USE OF EDUCATIONAL TESTS//Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 15-20
32. MKdirova, M. THE ADVANTAGE OF THE FORMATION OF JUMPING IN THE ORDER CORRESPONDING TO THE TECHNICAL TECHNIQUES (FOR EXAMPLE, VOLLEYBALL)//Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 21-27
33. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯПОНИЯ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 312-318.
34. Жаҳонгиров Б. Б. Научно-технические связи Узбекистана с зарубежными странами //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 284-288.
35. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан илмий–техникавий ҳамкорлиги (илмий-тадқиқот институтлари мисолида) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 823-829.
36. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг Европа мамлакатлари билан илмий-техникавий алоқалари //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
37. 38. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан илм-фан соҳасидаги ҳамкорлик алоқалари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 986-994.
38. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1058-1065.
39. Jahongirov V. Ўзбекистон ва Туркия муносабатлари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С8. – С. 211-215.
40. Жаҳонгиров Б. Б., Турғунов Т. А. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1010-1021.
41. Жаҳонгиров Б. Б. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ //Наука и образование: проблемы и тенденции развития. – 2016. – №. 1. – С. 18-20.
42. Джахангиров Б. Б. Международные связи Узбекистана в области науки //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 15-19.

43. Жаҳонгиров Б. Б., Бўронов А. Б. Ў. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХИТОЙ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 372-379.
44. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 236-245.
45. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 508-518.
46. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 530-540.
47. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 519-529.
48. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 553-563.
49. Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 447-458.
50. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 435-446.
51. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 423-434.
52. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 411-422.
53. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.
54. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 389-399.
55. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.